

Partage libre des connaissance et d'expériences en chimie industrielle et Génie Chimique

Suivre la chaîne DRC-Chemical Engineering sur

WhatsApp : <https://whatsapp.com/channel/0029VaIsrISK0IBpLujypi2Q>

***APPLICATION DES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS (ANN) A L'OPTIMISATION DES
PARAMETRES DE DECANTATION DES REJETS D'UN CIRCUIT DE FLOTTATION SOUS MATLAB***

A.W. N'SHIMBI; N. M. MBAY ; A.M. N'SHIMBI (Fevrier 2026)

DOI : 10.5281/zenodo.18781532

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18781532>

Copyright © 2026 A.W. N'SHIMBI

APPLICATION DES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS (ANN) A L'OPTIMISATION DES PARAMETRES DE DECANTATION DES REJETS D'UN CIRCUIT DE FLOTTATION SOUS MATLAB

¹WANSHIDI N'SHIMBI Arcel ; ²MUSAS MBAY Narcisse; ³MUKANDJILA N'SHIMBI Alex

1.M.Sc – Ing. Civil en Procédés Industriels Inorganiques, Faculté Polytechnique, Université de Lubumbashi (2023)

2.B.Sc – Ing. Civil en Chimie Industrielle, Faculté Polytechnique, Université de Lubumbashi (2023)

3.Etudiant Bachelier Ing. Civil en Métallurgie, Faculté Polytechnique, Université de Lubumbashi

Résumé : Cette étude a évalué l'application des réseaux de neurones artificiels (ANN) pour la modélisation du procédé de décantation d'un rejet de flottation de minerai sulfuré de cuivre. Comparativement à la régression linéaire, les ANN ont montré une amélioration notable du coefficient de détermination R^2 , en particulier pour la turbidité du surnageant (0,1147 à 0,7114), tandis que le gain pour la vitesse de décantation demeure plus modéré (0,613 à 0,6995).

Malgré ces améliorations, les performances obtenues demeurent inférieures aux seuils généralement admis pour une modélisation prédictive robuste ($R^2 > 0,90$). Les modèles développés constituent néanmoins une première approche prometteuse ; toutefois, leur fiabilité pourrait être significativement renforcée par un enrichissement de la base de données expérimentale, notamment par l'augmentation du nombre d'essais et la réalisation de répétitions ainsi que par une optimisation plus approfondie de l'architecture du réseau, en vue d'une application pertinente.

1.INTRODUCTION

Dans la concentration des minerais par flottation, la **décantation** joue un rôle crucial. Elle permet d'épaissir le concentré, de réduire le volume des effluents liquides rejetés, et contribue, d'une certaine manière, à une économie d'eau dans le procédé.

Par définition, la décantation est une opération unitaire de *séparation solide-liquide utilisant le principe de la sédimentation par gravité*. Dans le cadre du traitement des minerais, elle vise à séparer les particules solides, de la gangue et de minéraux de valeurs résiduels, de l'eau contenue dans la pulpe. Sous l'effet de la gravité, du poids et de la densité des particules, ainsi que de la présence de certains réactifs tels que les *floculants* et/ou *coagulants*, les solides se déposent au fond de l'enceinte de décantation (le *décanteur*), et l'on obtient un liquide plus ou moins clair surnageant en surface [1, 2].

On distingue deux types de comportements de décantation : la *décantation libre* et la *décantation entravée*. Dans les applications industrielles, les concentrations de suspensions peuvent être suffisamment élevées pour qu'il y ait des interactions significatives entre les particules, dans ce cas la force de friction exercée à une vitesse particulière par rapport au fluide est considérablement augmentée, ce qui implique que tous les solides décantent à une vitesse commune, quelle que soit la taille des particules. Ainsi, une décantation entravée a lieu. D'autre part, si la vitesse de sédimentation d'une particule est inférieure à sa vitesse

de sédimentation d'une particule est inférieure à sa vitesse terminale, un comportement de décantation libre est observé, car la vitesse à laquelle les particules décantent dépend de leur taille et les effets d'interférence mutuelle sont négligeables [4].

Lorsque la densité, le poids et/ou la charge surfacique des particules ne leur permet pas de décanter, deux mécanismes peuvent être utilisés afin d'accélérer la décantation : la coagulation et la floculation. Le but de la coagulation est de déstabiliser (décharger) les particules colloïdales (particules fines chargées) par l'addition d'une molécule modifiant la densité de charge surfacique. Cela permet aux particules de s'agglomérer et de décanter plus rapidement. [5].

Le mécanisme global de la floculation implique la formation de pont ou de séries de ponts entre les particules. Le floculant est une molécule chimique polymérique à longue chaîne naturelle ou synthétique. La chaîne de polymère en solution est adsorbée sur une particule et lorsque d'autres particules se trouvent assez près, la chaîne allongée est adsorbée à sa surface. Les flocs élémentaires grandissent en se pontant avec d'autres particules jusqu'à ce qu'une taille optimale des flocs soit atteinte favorisant ainsi leurs décantation [6].

Industriellement, la décantation s'effectue dans des décanteurs visuellement similaires mais portant des noms différents selon leur fonction. On distingue ainsi, les *épaisseurs*, dont l'objectif est d'obtenir une boue concentrée (épaisse) au fond du décanteur et les

épaississeurs, dont l'objectif est d'obtenir une boue concentrée (épaisse) au fond du décanteur et *les clarificateurs*, qui vise à produire un surnageant (surverse) clair [3].

Dans certains procédés, un épaississeur précède un clarificateur. Cela permet d'éliminer la majeure partie des solides contenus dans une pulpe concentrée, avant que le liquide surnageant ne soit dirigé vers le clarificateur pour en maximiser la clarté (clarification).

Les décanteurs industriels sont dimensionnés sur la base d'un ensemble d'essais réalisés en laboratoire et en usine pilote. De la même manière, le fonctionnement d'un décanteur industriel peut être contrôlé et optimisé à l'aide d'essais discontinus effectués en laboratoire. Ces essais peuvent être classés en deux catégories selon leurs objectifs : les essais de décantation discontinue en éprouvette graduée, appelés de manière générale *Batch Settling Tests (BST)*, et les essais de type *Jar Test. (JT)*.

De façon un peu plus générale le jar tests permet d'optimiser le type et la dose du réactif (coagulant-floculant) à utiliser lors de la décantation [7, 10], par contre les BSTs sont utilisés pour obtenir des informations détaillées sur le comportement de sédimentation (par exemple, la vitesse de décantation) des suspensions. Le BSTs constituent une étape majeure du dimensionnement des épaississeurs et des clarificateurs. Les BSTs peuvent également être utilisés pour déterminer l'aptitude à la déshydratation des boues. Ces tests sont une étape importante dans l'estimation de la contrainte de compression critique et de la fonction de décantation entravée [8, 9].

La compréhension du comportement de la décantation d'un type de particules donné exige généralement la réalisation de plusieurs essais en laboratoire, ce qui peut être chronophage et peu efficace en cas d'urgence liée au dysfonctionnement d'un décanteur industriel. La nécessité de réduire le temps et le nombre d'expériences tout en obtenant un maximum d'informations conduit à s'orienter vers des stratégies de modélisation. Plusieurs approches peuvent être utilisées, mais le point clé consiste à sélectionner une méthode permettant de comprendre efficacement la relation entre les paramètres de la décantation et les indicateurs de performance, notamment la vitesse de décantation et la turbidité.

Le choix d'une technique de modélisation adaptée peut se faire de manière progressive, en partant des méthodes les plus simples, telles que la régression linéaire (par exemple sous Excel) ou les plans d'expériences, vers des méthodes plus complexes comme les réseaux de neurones artificiels, lorsque les approches précédentes ne fournissent pas la précision souhaitée.

Cette publication a été rédigée expressément pour démontrer l'application de la méthode des réseaux de neurones artificiels (ANNs) à la compréhension et à l'optimisation des paramètres de la décantation.

Son élaboration a été motivée par notre expérience durant un stage de professionnalisation au sein d'un concentrateur. En effet, nous avons été fréquemment amenés à réaliser plusieurs essais de décantation lors de dysfonctionnements opérationnels. Cependant, ces essais ne se sont pas toujours révélés efficaces pour résoudre les problèmes rencontrés, car ils sont chronophages et leur interprétation reste parfois délicate en raison de la variabilité des résultats et de tendances souvent complexes.

Après avoir tenté, sans succès concluant, d'utiliser la régression linéaire ainsi que les plans d'expériences, nous avons estimé que les réseaux de neurones artificiels pourraient constituer une alternative plus performante car elle s'est avérée particulièrement efficace pour décrire et comprendre les relations complexes entre de multiples variables et les réponses associées dans plusieurs domaines [11, 12, 13, 21].

Dans ce travail, nous utiliserons les données issues des tests de décantation en éprouvette réalisés sur un rejet de flottation d'un minerai de cuivre à gangue majoritairement siliceuse. Ces essais ont été effectués durant notre stage au laboratoire de métallurgie du concentrateur de *Kamoa-Kakula* (Kolwezi - RDC).

2. MODELISATION

2.1 Traitement des Minerais Intelligent

L'intelligence artificielle (L'IA) est la capacité d'un ordinateur ou d'un robot contrôlé par un ordinateur à accomplir des tâches habituellement réalisées par des êtres humains [15]. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains, l'intelligence artificielle repose essentiellement sur des calculs mathématiques réalisés à l'aide d'algorithmes informatiques.

Le principe des techniques d'intelligence artificielle (IA) repose fondamentalement sur le concept de **modélisation mathématique dite "boîte noire"**. Dans le cas le plus simple, il s'agit d'obtenir une réponse y à partir de données d'entrée x_i par l'intermédiaire d'une fonction mathématique postulée f , ou d'une combinaison de fonctions F (figure 1).

Les paramètres de la fonction f ou des fonctions F sont déterminés à l'aide d'un ensemble de données x_i et y_i connues (*dataset*). Cette phase de détermination des paramètres est appelée *entraînement du modèle* dans la

terminologie des techniques d'IA.

Figure 1: Schéma de principe de la Modélisation boîte Noire

Contrairement aux techniques classiques de modélisation, telles que la régression linéaire, les plans d'expérience ou l'ajustement par le critère des moindres carrés, qui utilisent généralement un nombre limité de données, les modèles d'IA appliquent le même principe fondamental, mais sur un très grand ensemble de données d'entraînement, pouvant aller jusqu'à des millions d'observations. Cela implique l'utilisation d'algorithmes informatiques performants ainsi que de machines puissantes.

Les techniques d'IA utilisent des algorithmes d'optimisation spécifique, souvent complexes, pour ajuster les paramètres de modèles. Ce qui contribue à développer des modèles capables de capturer les relations les plus complexes et non linéaire entre les variables d'entrée x_i et la ou les réponses d'un système complexe y_i [17].

L'une des branches les plus connues de l'intelligence artificielle est le machine Learning, au sein de laquelle des nombreuses formes possibles pour la fonction de modélisation f sont utilisées, telles que les modèles linéaires, les arbres de décision, les machines à vecteurs de support (SVM), les réseaux bayésiens, les réseaux de neurones artificiels (ANNs) et la régression logistique [16].

Avec l'avancement des technologies d'intelligence artificielle, le traitement intelligent des minerais est devenu une tendance inévitable dans le développement de l'industrie. Grâce au contrôle automatisé, à l'analyse des données, à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets et au cloud computing, les technologies intelligentes peuvent améliorer considérablement l'efficacité de la production et favoriser le développement durable. [11].

Dans l'industrie minière l'utilisation de l'Intelligence artificielle va de l'exploration au produit finis. Dans le domaine de l'exploration, les techniques d'intelligence artificielle, telles que l'apprentissage automatique (machine learning, ML) et l'analyse de données, sont utilisées pour la cartographie de la prospective minérale (MPM) et la détection d'anomalies, facilitant une

identification plus précise des ressources. Dans les opérations minières, l'IA aide à optimiser les processus d'extraction, à prédire les pannes d'équipement et à mettre en place des systèmes autonomes pour renforcer la sécurité. Dans le traitement des minerais, l'IA contribue à la surveillance en temps réel, à l'optimisation des procédés et à l'amélioration de la qualité des produits grâce à des systèmes avancés de modélisation et de contrôle [14].

2.2 Réseau de Neurones Artificiels (ANNs)

Les réseaux de neurones artificiels (ANN) constituent une méthodologie de modélisation qui se situe au cœur d'une des principales sous-branches de l'intelligence artificielle : l'apprentissage profond (*Deep learning*). Les ANNs s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain et visent à reproduire, de manière simplifiée, la façon dont celui-ci résout des problèmes.

L'idée fondatrice des réseaux de neurones artificiels remonte à 1943, lorsque le neurophysiologiste Warren McCulloch et le logicien Walter Pitts ont proposé un modèle mathématique simplifié du neurone biologique. Leur objectif était d'expliquer comment le cerveau prend des décisions en traitant les informations reçues à travers environ 10^{11} neurones fonctionnant en parallèle et échangeant des signaux via leurs connexions, appelées synapses [18, 19].

Bien que l'idée fondatrice des ANNs repose sur l'imitation du fonctionnement du cerveau humain, les problèmes d'ingénierie sont en réalité moins complexes que le cerveau. Les ANNs suivent la logique du cerveau Humain pour représenter des données d'entrée-sortie, effectuer des prévisions temporelles, classer des données et reconnaître des formes. Il s'agit en fait des modèles empirique (Boîte noir) non linéaire [20, 14].

Figure 2: Structure Mathématique d'un neurone (Le perceptron)

La représentation mathématique d'un neurone, le perceptron, est illustré à la figure 2. Ce dernier reçoit un ou plusieurs signaux d'entrée, x_i , qui peuvent provenir d'autres neurones ou d'une autre source. Chaque entrée est pondérée selon la valeur w , appelée « poids ». Ces poids sont similaires à la force synaptique entre deux neurones connectés dans le cerveau humain.

Les signaux pondérés vers le nœud sont additionnés $\sum w_i x_i$ et le signal résultant additionné d'une constante b (biais), appelé « activation », z , est envoyé à une fonction de transfert, f . Celle-ci peut être n'importe quel type de fonction mathématique, mais elle est généralement choisie comme une fonction dérivable bornée simple, telle que la fonction sigmoïde (1).

$$f_{\text{sigmoïde}}(z_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}} \quad (1)$$

La sortie résultante du neurone, a_i , peut ensuite être envoyée à un ou plusieurs neurones en tant qu'entrée, ou être considérée comme la sortie y_i , d'un modèle ANN. Mathématiquement cette sortie peut s'écrire :

$$y = a_i = f(z) = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right) \quad (2)$$

Lorsque la fonction d'activation est la sigmoïde, l'équation (2) s'écrit (3).

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right) = \frac{1}{1 + e^{-(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b)}} \quad (3)$$

Dans la fonction d'activation sigmoïde, les valeurs de sortie sont comprises entre 0 et 1, ce qui permet de normaliser la sortie de chaque neurone [23].

Un ensemble de neurone connectés les uns aux autres forme un *réseau de neurones artificiels*. Pour raison de simplification le perceptron donné par la figure 2 est souvent représenté par le schéma donné par la figure 3.

Figure 3: Représentation courante d'un neurone

Pour modéliser un neurone, il est nécessaire de déterminer les valeurs optimales des poids w_i et du biais b pour lesquelles les sorties a_i , correspondent ou se rapproche le mieux aux valeurs expérimentales y_{exp} , c'est-à-dire celles qui minimisent une fonction objective utilisée comme critère de performance.

En général, la moyenne de la somme des carrés des écarts entre les données expérimentales et les valeurs prédites (MSE, Mean Squared Error) est souvent utilisée comme critère d'évaluation de la performance d'un réseau de neurones. Cela reste valable même lors de l'utilisation de

tels que Matlab. L'expression mathématique de la MSE (fonction coût) est donnée par l'équation (4).

$$\text{MSE} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \left[y_{exp} - f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right) \right]^2 \quad (4)$$

Avec k le nombre d'observation.

A l'exemple du neurone de la figure 3, nous pouvons voir qu'il faudrait déterminer n poids w_i et un biais b . En général, un neurone seul n'est pas suffisant pour capter correctement la relation entre les entrées et les sorties. De façon similaire au cerveau humain, on combine plusieurs neurones en couches afin de constituer un réseau. On constate que plus le nombre de neurones augmente, plus le nombre d'inconnues, notamment les poids w_{ij} et les biais b_j , augmente également. Par conséquent, les calculs deviennent plus complexes et nécessitent l'utilisation d'algorithmes robustes [24].

L'optimisation des paramètres (w et b) ou en d'autres termes l'entraînement du modèle est l'étape la plus cruciale. L'un des algorithmes d'entraînement le plus utilisé est la rétropropagation (*backpropagation*, **BP**) qui est en fait dans sa forme standard un algorithme de *descente du gradient*. Elle consiste à évaluer comment la fonction coût (MSE) varie en fonction des paramètres, généralement regroupés dans une matrice W [25]. La descente du gradient ajuste progressivement cette matrice en tenant compte de la variation de la MSE par l'équation (5)

$$W_{t+1} = W_t - \alpha \frac{\partial \text{MSE}}{\partial W} \quad (5)$$

L'équation (5) est celle d'ajustement des paramètres ; Au départ, l'algorithme utilise des valeurs arbitraires pour les paramètres W_t . Il calcule ensuite la MSE correspondante, puis son gradient $\frac{\partial \text{MSE}}{\partial W}$, afin de déterminer les nouvelles valeurs W_{t+1} en utilisant le taux d'apprentissage α . Cette procédure est répétée jusqu'à atteindre une valeur minimale de la MSE [23, 22, 17]. La BP calcule le gradient de l'erreur pour chaque neurone du réseau, en partant de la dernière couche jusqu'à la première [27].

D'un point de vue plus général, la rétropropagation peut être considérée comme un cadre de calcul du gradient pouvant être intégré à différents algorithmes d'optimisation. Parmi les plus connus, notamment implémentés dans MATLAB, figurent l'algorithme d'entraînement de Levenberg-Marquardt (LM) et l'algorithme de rétropropagation avec régularisation bayésienne (BRBP) [28, 29, 30].

En comparaison à l'algorithme LM, La BRBP permet d'améliorer la convergence et la capacité de généralisation du modèle, car elle prend en compte dans

sa fonction cout, l'erreur de prédiction (SSE) et La somme des poids du réseau élevée carré. L'objectif de cette fonction est de garantir que le modèle réalise des prédictions précises sur les données d'entraînement, conduisant ainsi à un réseau de neurones correctement entraîné. En d'autres termes, la BRBP permet de limiter le surapprentissage. Elle est généralement recommandée lorsque l'on dispose d'un nombre réduit de données [29, 26].

Figure 4: Réseau de Neurone MLP à 3 entrées, 5 neurones cachés et deux sorties

Selon la manière dont les neurones sont connectés, différents types de réseaux de neurones artificiels (ANNs) peuvent être rencontrés, notamment les réseaux de neurones à propagation avant, tels que le perceptron monocouche, le perceptron multicouche (MLP) et les réseaux à base radiale, ainsi que les réseaux de neurones récurrents, comme le réseau de Hopfield, le réseau de neurones d'Elman, le réseau de neurones de Jordan et le réseau multicouche récurrent [24]. La figure 4, illustre un MLP à une couche d'entrées à 3 variables, une couche intermédiaire à 5 neurones et une couche de sortie à 2 neurones.

L'appellation réseaux à propagation avant (feedforward ANNs) est dû au fait que dans ce type de réseau, les différentes couches sont connectées en série et l'information circule uniquement dans le sens direct (de l'entrée vers la sortie) [22]. De manière générale, l'utilisation des réseaux de neurones comprend les étapes suivantes [23]:

1. Établir l'architecture du réseau ;
2. Fournir les données expérimentales ;
3. Ajuster les paramètres du réseau jusqu'à ce qu'ils apprennent le phénomène (apprentissage ou *training*) ;
4. Utiliser le réseau entraîné avec de nouvelles données d'entrée afin de prédire les données de

Sortie correspondante.

3. MATERIEL ET METHODE

Les principaux facteurs (variables) influençant la vitesse et la nature de la sédimentation des particules solides sont [11, 2, 6, 8] :

1. La nature de la particule : taille, forme, propriétés chimiques et minéralogiques, etc.
2. Le ratio de la concentration de la phase solide versus la phase liquide ou le % en solide dans la pulpe ;
3. La nature du pré-traitement (floculation-coagulation) et les concentrations et doses des agent de traitement correspondantes ;
4. La nature des infrastructures contenant la solution ;
5. La différence de densité entre la phase liquide et la phase solide ;
6. La viscosité du liquide.

L'objectif de la décantation est de séparer les particules solides du liquide. Il peut s'agir d'obtenir une vitesse de sédimentation élevée, une forte concentration des solides au fond du décanteur ou encore un surnageant clair.

L'évaluation de la performance de la décantation, pour un type de particules donné, consiste donc à déterminer les critères de performance, notamment la vitesse de décantation, la clarté (ou la turbidité) du surnageant, ainsi que le niveau des boues, indicateur du degré de concentration des solides au fond.

L'optimisation de la décantation pour un type de particules consiste à déterminer la combinaison de facteurs répondant aux objectifs d'optimisation définis. En général, il s'agit d'identifier la combinaison des paramètres opératoires qui maximise la vitesse de décantation tout en minimisant la turbidité du surnageant (ou, de manière équivalente, en maximisant sa clarté). Cette optimisation peut être réalisée par une analyse classique des résultats expérimentaux. Toutefois, lorsque les tendances sont peu évidentes ou lorsque l'on souhaite obtenir un maximum d'informations dans un temps réduit sans nécessairement effectuer l'ensemble des essais possibles, la modélisation devient un outil particulièrement pertinent.

Dans le présent travail, l'objectif est la modélisation, c'est-à-dire l'établissement d'une relation entre les paramètres de la décantation — notamment le pourcentage de solides, la concentration et la dose de coagulant — au moyen de la méthode des réseaux de neurones artificiels, afin de mieux comprendre et optimiser la décantation en éprouvettes (BSTs) des rejets issus d'un circuit de flottation.

3.1 Essais de décantation

3.1.1 Mode Opérateur

Les données d'entraînement ont été obtenues à partir d'essais de décantation en éprouvettes (BSTs). Ces essais ont consisté à préparer une suspension de solides dans l'eau (pulpe), prélevée au niveau du tank tampon des rejets du circuit de flottation. Cette pulpe a été diluée avec un volume d'eau donné (V_D) afin d'ajuster le pourcentage de solides à la valeur définie pour chaque expérience.

La pulpe ainsi obtenue a ensuite été versée dans des cylindres gradués de 1 L, placés à température ambiante. Le contenu des cylindres a été homogénéisé à l'aide d'un piston muni d'un disque perforé.

La quantité de coagulant à utiliser a été préalablement estimée, puis la moitié de cette quantité a été ajoutée à la suspension à l'aide d'une seringue graduée. Le coagulant a été mélangé à la suspension par trois mouvements du piston. La seconde moitié du flocculant a ensuite été injectée et mélangée par trois nouveaux mouvements du piston. Au dernier mouvement, le chronomètre a été déclenché, marquant le début de la sédimentation et l'apparition de l'interface entre la boue en épaissement et le liquide surnageant relativement clair.

Le temps de décantation a été relevé à deux niveaux spécifiques de l'éprouvette (900 et 700 ml). La suspension a ensuite été laissée en décantation jusqu'à dix minutes. Le niveau à dix minutes (Bed Level) est prélevé et un échantillon du surnageant est également prélevé pour être analysé au photomètre afin de mesurer la turbidité du surnageant, exprimée en unités néphéométriques (NTU). Pour un cylindre d'un litre, la surverse correspond aux 300 premiers millilitres de surnageant récupérés après une heure de décantation.

Les calculs des dilutions, des doses de réactifs et de la vitesse de décantation ont été effectués conformément aux procédures décrites dans les annexes. La turbidité a été mesurée à l'aide d'un turbidimètre de laboratoire de marque Hanna Instruments (HI88703).

3.1.2 Plan d'essai

Les essais ont été réalisés suivant le mode opératoire précédent, en variant le % des solides dans la pulpe, la concentration du coagulant et sa dose selon le tableau 1.

Tableau 2: Domaine expérimental

Limites	%Solide	C.Coag (g/l)	Dose (g/T)
Min	10	2	40
Max	25	5	70

Le pourcentage de solides a été varié avec un pas de 5 % entre 10 % et 25 %. La concentration du coagulant a été ajustée entre 2 et 5 g/L avec un pas de 1 g/L, et la dose a été variée entre 40 et 70 g/t avec un pas de 10 g/t.

Plusieurs essais ont été réalisés, dont 64 ont été retenus pour l'analyse. Les essais dont les résultats semblaient peu cohérents ont été répétés, et la moyenne des mesures a été calculée.

3.2 Modélisation

La modélisation par la méthode de réseau des neurones artificiels a été faite à l'aide la version en ligne de Matlab 2025b. les résultats obtenus sont donnés dans la section suivantes.

4. RESULTATS ET DISCUSSION

4.1. Modélisation

Les résumés des résultats de la vitesse de décantation et la turbidité, noté NTU, obtenus sont repris dans le tableau 2.

Tableau 1: Analyses des Résultats

Limites	NTU	Vitesse (m/h)
Max	45,7	45,3
Min	4,1	1,42
Moyen	12,59	11,24
Ecart-type	7,36	8,91

La valeur maximale de la vitesse de décantation est de 45,3 m/h, tandis que celle de la turbidité est de 45,7 NTU. Les valeurs minimales correspondantes sont respectivement de 1,42 m/h et 4,1 NTU. Les moyennes de la vitesse de décantation et de la turbidité dans le domaine expérimental étudié sont respectivement de 11,24 m/h et 12,59 NTU, avec des écarts-types de 8,91 m/h et 7,36 NTU.

Afin d'éliminer toute ambiguïté liée aux unités des variables, celles-ci ont été normalisées en utilisant l'équation (A.4.2) présentée à l'annexe B, section 5.

Les variables d'entrée normalisées ainsi que les résultats correspondant à chaque essai ont été exportés vers MATLAB. Au total, 64 essais ont été retenus. L'algorithme de rétropropagation avec régularisation bayésienne (BRBP) a été utilisé pour la modélisation. Les données ont été réparties en deux groupes : 85 % ont été utilisés pour l'entraînement du modèle et 15 % pour le test. L'algorithme BRBP ne nécessite pas d'étape distincte de validation.

Figure 5: Structure Matlab d'un réseau de neurone. ce réseau comprend 3 neurones d'entrées, 10 dans la couche intermédiaire et 2 neurones de sortie

Par défaut, la structure initiale du réseau proposée par MATLAB comporte 10 neurones dans la couche cachée. Après l'importation des données, nous avons fait varier progressivement le nombre de neurones dans cette couche intermédiaire entre 4 et 10, afin de déterminer Par défaut intermédiaire entre 4 et 10, afin de déterminer l'architecture offrant les meilleures performances, c'est-à-dire les valeurs les plus élevées du coefficient de corrélation de Pearson R.

L'architecture ayant donné les meilleurs résultats, figure 6, est constituée de trois neurones en couche d'entrée, correspondant aux trois variables étudiées, de 10 neurones dans la couche cachée, et de deux neurones en couche de sortie correspondant aux deux réponses du réseau (figure 5).

Algorithm			
Data division:	Random		
Training algorithm:	Bayesian regularization		
Performance:	Mean squared error		
Training Results			
Training start time:	14-Feb-2026 20:05:29		
Layer size:	10		
	Observations	MSE	R
Training	54	20.7525	0.8534
Validation	0	NaN	NaN
Test	9	31.4590	0.8529

Figure 6: Résumé du Model (Réseau)

Figure 7.1 : Comparisons des prédictions du réseau avec les données d'entrainement

Figure 7.2 : Comparaison des données prédit par le réseau avec les données tests

Figure 7.3: Comparaison des données prédit par le réseau avec l'ensemble des données

Les performances du réseau sont représentées à l'aide d'un graphique d'adéquation, qui compare les valeurs prédites par le réseau (*Output*) aux valeurs expérimentales (*Target*). La figure 7.1 présente ce graphique pour l'ensemble des données utilisées lors de l'entraînement. La figure 7.2 illustre le graphique d'adéquation obtenu pour les données de test, tandis que la figure 7.3 montre l'ajustement global des prédictions du réseau par rapport à l'ensemble des données expérimentales.

Le coefficient de corrélation R obtenu est de 0,85338. Notons que, dans les réseaux de neurones, la performance d'un modèle est généralement évaluée à l'aide du coefficient de corrélation de Pearson R , défini comme la covariance entre deux variables divisées par le produit de leurs écarts-types. Il s'agit essentiellement d'une mesure normalisée de la covariance, de sorte que le résultat est toujours compris entre -1 et 1 . Une valeur de R proche de 1 indique une forte corrélation linéaire positive, tandis qu'une valeur proche de -1 indique une forte corrélation linéaire négative. Les valeurs proches de zéro traduisent une absence de corrélation linéaire. [31].

Le coefficient de corrélation de Pearson R entre deux variables possède une définition claire et bien établie. En revanche, le coefficient de détermination, généralement noté R^2 , n'est pas retenu, car il revêt des significations et des définitions variées et constitue souvent une source de confusion, en particulier lorsqu'il est appliqué à des modèles de régression non linéaire. [32, 33, 31]. La valeur R obtenus à l'entraînement indique que le réseau comprend bien la corrélation entre les prédictors (données) et les réponses.

Après l'entraînement du réseau, celui-ci est appliqué aux données de test afin d'évaluer sa performance sur de nouvelles données. La figure 7.2 présente la droite de régression entre les prédictions du réseau et les données réelles. La corrélation entre ces deux variables est de 0,8529, valeur relativement proche de l'unité, indiquant une corrélation positive moyennement forte.

La figure 7.3 compare la performance du réseau sur l'ensemble des données, montrant une baisse du coefficient de corrélation à 0,8284. Nous constatons toutefois que la différence entre la MSE obtenue à l'entraînement et celle obtenue au test n'est pas significative, environ 9,70 ; ce qui indique l'absence de surapprentissage. Autrement dit, le réseau ne s'est pas contenté de mémoriser les corrélations présentes dans les données d'entraînement, mais il présente également une bonne capacité de généralisation sur de nouvelles données.

Afin de valider ces résultats, les prédictions ont été recalculées à l'aide du réseau, puis les graphiques d'adéquation ont été tracés sous Excel et comparés à ceux obtenus par régression linéaire classique sous le même

logiciel.

Figure 8: Graphique d'adéquation du modèle de régression sous Excel

La comparaison entre le graphique d'adéquation issu de la régression linéaire (figure 8) et celui obtenu avec le réseau de neurones artificiels (ANN) présenté à la figure 9 montre que le réseau permet d'obtenir un coefficient de détermination R^2 légèrement supérieur à celui de la régression classique, passant de 0,613 à 0,6695. La répartition des points autour de la droite de régression est également plus concentrée dans le cas du modèle ANN, traduisant un meilleur ajustement. De plus, aucune valeur négative n'est observée avec le modèle neuronal.

Figure 9: Graphique d'adéquation pour le ANN

Bien que les deux coefficients R^2 soient de l'ordre de 0,6, la distribution des points autour de la droite de régression diffère sensiblement, ce qui met en évidence une meilleure capacité d'ajustement du réseau de neurones.

Concernant la turbidité du surnageant, la comparaison des figures 10 et 11 montre que le modèle ANN améliore considérablement la compréhension de la corrélation entre les paramètres de décantation et la clarté du surnageant. En effet, le coefficient de détermination passe d'environ 0,1147 pour le modèle de régression linéaire à 0,7114 avec le modèle neuronal. La distribution des points autour de la droite de régression illustre clairement cette amélioration significative des performances.

La différence de performance entre la régression linéaire et le réseau de neurones artificiels (ANN) pour la vitesse est relativement faible comparativement à celle observée

Figure 10: Graphique d'adéquation du NTU avec la régression linéaire sous Excel

Figure 11: Graphique d'adéquation du NTU avec le ANN

pour les NTU. Néanmoins, l'ANN présente des performances légèrement supérieures à celles de la régression linéaire.

À l'inverse, si la régression linéaire s'avérait supérieure ou très proche des performances de l'ANN, cela pourrait indiquer que le jeu de données est essentiellement linéairement séparable, ou que le réseau de neurones nécessite une architecture plus complexe ou des fonctions d'activation mieux adaptées afin d'exploiter pleinement son potentiel de modélisation [37].

4.2 Optimisation

Bien que l'analyse du coefficient de corrélation de Pearson n'ait révélé aucun signe manifeste de surapprentissage, les coefficients de détermination obtenus (0,6995 et 0,7714) restent inférieurs aux performances généralement attendues pour des modèles prédictifs appliqués au traitement des minerais.

En effet, bien qu'aucun seuil universel du R^2 ne fasse consensus dans la littérature, les modèles issus des plans d'expériences présentent généralement des valeurs supérieures à 0,85, tandis que les réseaux de neurones artificiels bien calibrés atteignent fréquemment des R^2 supérieurs à 0,90 [34].

Les résultats obtenus dans cette étude traduisent donc une capacité explicative partielle du modèle. Autrement dit, une proportion non négligeable de la variabilité expérimentale demeure non expliquée, ce qui limite la robustesse prédictive du réseau. Cette situation peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la taille réduite de l'échantillon, la complexité intrinsèque du phénomène étudié, la présence éventuelle de bruit expérimental ou encore un choix sous-optimal de l'architecture du réseau.

Les surfaces de réponse établies pour chaque combinaison de deux variables, la troisième étant maintenue constante, et présentées à la figure 11, ne reflètent pas de manière fiable les tendances physiques réelles du système étudié. Cette limitation est directement liée aux valeurs modérées des coefficients de détermination obtenus, qui indiquent que le modèle n'explique qu'une partie de la variabilité expérimentale [36, 37].

En conséquence, les formes des surfaces apparaissent peu structurées et les interactions entre les paramètres opératoires ne sont pas reproduites avec un niveau de précision suffisant. Par conséquent, toute optimisation basée sur ce modèle doit être interprétée avec prudence. Bien qu'elle puisse conduire à une estimation approchée des conditions optimales, des ajustements expérimentaux supplémentaires seraient nécessaires pour valider et affiner les résultats obtenus.

Ces observations suggèrent que des améliorations méthodologiques pourraient être envisagées afin d'accroître significativement la performance prédictive du modèle. Parmi celles-ci figurent l'augmentation du nombre d'expériences, la réalisation de répétitions pour chaque essai afin d'améliorer la précision et la fiabilité des résultats, une sélection plus rigoureuse des variables d'entrée, ainsi qu'une optimisation de l'architecture du réseau.

5. Conclusion

Dans ce travail, nous avons tenté de modéliser la relation entre les variables intervenant dans la décantation d'un rejet issu d'un circuit de flottation d'un minerai sulfuré de cuivre, en utilisant la méthode des réseaux de neurones artificiels (ANN), à partir d'essais de décantation réalisés en éprouvettes.

Les variables étudiées étaient le pourcentage de solides, la concentration et la dose du coagulant, tandis que les réponses analysées étaient la vitesse de décantation et la turbidité du surnageant.

Il a été observé que, comparativement à la régression linéaire, les réseaux de neurones artificiels (ANN) améliorent significativement le coefficient de détermination R^2 . Pour la turbidité, celui-ci passe de

Figure 12: Surfaces des réponses pour chaque paire des paramètres

0,1147 à 0,7114. En revanche, l'amélioration pour la vitesse est moins marquée, le R^2 progressant de 0,613 à 0,6995.

Malgré ces gains, les modèles obtenus demeurent insuffisants pour une phase d'optimisation. En effet, la littérature scientifique considère généralement qu'un modèle n'est robuste et valide que pour des valeurs de R^2 supérieures à 0,9.

Ces résultats suggèrent que des ajustements méthodologiques sont nécessaires pour accroître la performance prédictive. Parmi les pistes envisagées figurent l'augmentation de la taille de l'échantillon expérimental, la multiplication des répétitions pour chaque essai afin d'accroître la fiabilité des données, une sélection plus rigoureuse des descripteurs d'entrée, ainsi qu'une optimisation fine de l'architecture du réseau.

A PROPOS DES AUTEURS

WANSHIDI N'SHIMBI Arcel

Master Ingénieur Civil en procédés industriels inorganiques

<https://orcid.org/0009-0008-0545-6038>

arcelwanshidi@gmail.com

+243978998413

MUSAS MBAY Narcisse

Bachelier Ingénieur Civil en Chimie Industrielle

narcissemusasmbay@gmail.com

MUKANDJILA N'SHIMBI Alex

Etudiant Bachelier Ingénieur Civil en Métallurgie

Nshimbialex11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18781532>

Références

- [1] F. W. D. (. Burden, «Bayesian Regularization of Neural Networks,» *Artificial Neural Networks. Methods in Molecular Biology™ Humana Press.*, vol. 458. [[CrossRef](#)]
- [2] E. Koller, Aide memoire du génie chimique, Paris: Dunod, 2013. [[CrossRef](#)]
- [3] P. Blazy, E.-A. JDID et J. L. Bersillon, «Décantation aspects théorique».
- [4] McLanahan, «Thickner vs. clarifier : what difference ?». [[CrossRef](#)]
- [5] J. M. Coulson, J. F. Richardson, J. Backhurst et J. H. Harker, Particles technology and separation processes vol. 2, Pergamon Press, 1991.
- [6] C. desjardins, Simulation et étude en laboratoire de la floculation lestée (ACTIFLO) à l'aide d'une procedure modifiée de Jar test, Montréal: Bibliotheque national du Canada, 1999.
- [7] M. Normandin, Etude de la clarification d'une suspension de boue rouge et de liqueur de Bayer par floculation, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 2005.
- [8] K. N. L. C. Martin Pivokonsky et R. Petricek, Jar tests for water treatment optimisation : How to perform Jar Tests - an Handbook, IWA Publishing, 2022. [[CrossRef](#)]
- [9] M. Garmsiri et H. H. A. Shirazi, «A new approach to define batch settling Curves for analyzing the sedimentation,» *journal of Mining & Environment (JME)*, vol. 3, n° %12, pp. 101 - 111, 2012.
- [10] Y. Zheng et D. M. Bagley, «Numerical simulation of Batch settling Process,» *Journal of environment Engineering*, vol. 125, n° %13, pp. 1007 - 1013, 1999.
- [11] A. Ennawaoui, M. B. Rachidi, N. Guennouni, I. Mousaid, M. A. Daoud, H. Mastouri, C. Ennawaoui et Y. Chhiti, «Water treatment technologies : Development of a test Bench for optimizing Flocculation- thickening Processes in Laboratory applications,» *Processes*, vol. 13, p. 198, 2025.
- [12] P. G. M. C. Y. H. S. Y. J. T. Y. L. Q. S. J. Q. J. H. Zhe Bai, «Artificial intelligence of mineral processing process: A review of research progress,» *Journal of Environmental Chemical*

- Zhe Bai, «Artificial intelligence of mineral processing process: A review of research progress,» *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 13, n° 15, 2025.
- [12] C. Moraga, C. A. Astudillo, R. Estay et A. Maranek, «Enhancing Comminution Process Modeling in Mineral Processing: A Conjoint Analysis Approach for Implementing Neural Networks with Limited Data,» *Mining (MDPI)*, pp. 966 - 982, 2024.
- [13] Y. Fu et C. Aldrich, «Deep Learning in Mining and Mineral Processing Operations: A Review,» *IFAC PapersOnLine*, vol. 53, n° 12, p. 11920–11925, 2020.
- [14] W. F. H. D. S. X. Hang Yang, «Artificial intelligence transforming minerals engineering: Key trends in literature and applications,» *Minerals Engineering*, vol. 234, 2025. [[CrossRef](#)]
- [15] J.-h. S. S. L. Y.-n. Z. M.-y. L. M.-c. W. Z. M. F. R. T. L.-n. N. Chen Lei, «Advances in materials-based therapeutic strategies against osteoporosis,» *Biomaterials*, vol. 26, 2023.
- [16] D. Yadav, «Machine Learning: Trends, Perspective, and Prospects,» *Machine Learning: Trends, Perspective, and Prospects*, 2020. [[CrossRef](#)]
- [17] G. Saint-Cirgue, Apprendre le machine learning en une semaine, Guillaume Saint Cirgue, 2024.
- [18] W. McCulloch et W. Pitts, «a logical calculus of ideas imminent in nervous activity,» *Bulletin of Mathematical biophysics*, vol. 5, pp. 115 -133, 1990. [[CrossRef](#)]
- [19] A. Zayegh et N. A. Bassan, «Neural Networks Principles and applications,» *IntechOpen*, 2018.
- [20] D. M. Himmelbau, «Applications of Artificial Neural Networks in Chemical Engineering,» *Korean Journal of Chemical Engineering*, vol. 17, n° 14, pp. 373 - 392, 2000.
- [21] E. G. Kirilova, «Artificial Neural Networks: Applications in Chemical Engineering,» chez *Modeling and Simulation in Chemical Engineering Project Reports on Process Simulation*, Springer, 2021, pp. 127 -146.
- [22] S. Kakkar, W. Kwapinski et K. V. K. Christopher A. Howardc, «Deep neural networks in chemical engineering classrooms to accurately model adsorption equilibrium data,» *Education for Chemical Engineers*, pp. 115 - 127, 2021.
- [23] F. M. Cavalcanti, C. E. Kozonoe et K. A. P. a. R. M. d. B. Alves, Application of Artificial Neural Networks to Chemical and Process Engineering, 2021.
- [24] M. Pirdashti, S. Curteanu, M. H. Kamangar et M. H. Hassim, «Artificial neural networks: applications in chemical engineering,» *Rev Chem Eng*, vol. 29, n° 14, pp. 205 - 239, 2013.
- [25] J. C. B. Maria Puig-Arnavat, «Chapter 5 - Artificial Neural Networks for Thermochemical Conversion of Biomass,» *Recent Advances in Thermo-Chemical Conversion of Biomass*, pp. 133 - 156, 2015.
- [26] M. O. A. Rachid El Chaal, «A Comparative study of back-propagation algorithms: levenberg-marquardt and bfgs for the formation of multilayer neural networks for estimation of fluoride,» *Commun. Math. Biol. Neurosci.*, 2022.
- [27] D. J. MacKay, «Bayesian Interpolation,» *Neural Computation*, 1992. [[CrossRef](#)]
- [28] M. E. N. F. M. M. M. C. C. B. a. F. F. Troiano, «A Comparative Analysis of the Bayesian Regularization and Levenberg–Marquardt Training Algorithms in Neural Networks for Small Data : A Metrics Prediction of Neolithic Laminar Artefacts" Information 15, no. 5: 270. <https://doi.org/10.3390/info15050270>,» *Information*, vol. 15, p. 270. , 2024.
- [29] M. K. Singla et J. Gupta, «Comparative Study on Backpropagation and Levenberg Marquardt Algorithm on Short Term Load Forecasting,» *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, vol. 8, n° 12, pp. 194 - 202, 2019.
- [30] V. Plevris, G. Solorzano, N. P. Bakas et M. E. a. B. Seghier, «Investigation of performance metrics in regression analysis and machine learning-based prediction models,» *The 8th european Congress on Computational Methodss in applied Science and Engineering*, 2022.
- [31] N. J. D. Nagelkerke, «A generalization of the coefficient of determination R² to general regression models is discussed. A modification of

- [32] N. J. D. Nagelkerke, «A generalization of the coefficient of determination R^2 to general regression models is discussed. A modification of an earlier definition to allow for discrete models is proposed.,» *Biometrika*, vol. 73, n° 13, pp. 691-692, 1991. [[CrossRef](#)]
- [33] T. O. Kvålseth, «Cautionary Note about R^2 ,» *The American Statistician*, vol. 34, n° 14, pp. 279-285, 1985.
- [34] M. Arancibia-Bravo, F. Lucay, F. Sepúlveda, L. Cortés et L. Cisternas, «Response Surface Methodology for Copper Flotation Optimization in Saline Systems,» *Minerals*, vol. 12, p. 1131, 2022. [[CrossRef](#)]
- [35] R. López, H. Jordão, R. Hartmann et A. Ämmälä, «Study of Butyl-Amine Nanocrystal Cellulose in the Flotation of Complex Sulphide Ores,» *Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects*, 2019. [[CrossRef](#)]
- [36] C. Q. Y. Z. Zheng Zhou, «A comparative analysis of linear regression, neural networks and random forest regression for predicting air ozone employing soft sensor models,» 2023.[[CrossRef](#)]
- [37] O. A. Saltykova et V. D. Saushkin, «Regression Neural Networks Advantage over Classical Regression Analysis,» *RUDN Journal of Engineering Research*, 2025. [[CrossRef](#)]

ANNEXES

1. Calcul du % solide

Le calcul du pourcentage de solides d'une pulpe est basé sur un bilan massique. Une pulpe est une suspension de particules solides dans l'eau ; elle est donc constituée de deux phases : les solides et l'eau.

En laboratoire de métallurgie, les balances utilisées mesurent le poids (force gravitationnelle) et non directement la masse. En pratique, les calculs sont ainsi généralement effectués en termes de poids, bien que, sous des conditions gravitationnelles constantes, le poids soit proportionnel à la masse. Le bilan massique (ou bilan pondéral) s'écrit alors comme suit :

$$P_p = P_s + P_e \quad (A.1.1)$$

Le bilan volume s'écrira également

$$V_p = V_s + V_e \quad (A.1.2)$$

En physique il est connu que le poids est lié à la masse m et à la masse volumique ρ par (A.1.3) :

$$P = mg = V\rho g \quad (A.1.3)$$

Si nous remplaçons (A.1.3) dans (A.1.1) nous pouvons écrire que :

$$V_p \rho_p g = V_s \rho_s g + V_e \rho_e g \quad (A.1.4)$$

Dans (A.1.4), g peut être éliminer du fait qu'il se retrouve dans les deux membres et si nous tirons V_s dans (A.1.2) et nous le remplaçons dans (A.1.4) nous obtenons (A.1.5)

$$V_p \rho_p = V_s \rho_s + (V_p - V_s) \rho_e \quad (A.1.4)$$

Le développement de (A.1.4) conduit à (A.1.5)

$$\begin{aligned} (\rho_p - \rho_e) V_p &= (\rho_s - \rho_e) V_s \\ \frac{V_p}{V_s} &= \frac{(\rho_s - \rho_e)}{(\rho_p - \rho_e)} \end{aligned} \quad (A.1.5)$$

Le pourcentage des solides dans la pulpe se calcul par la relation

$$\% \text{ sol} = \frac{P_s}{P_p} \times 100 = \frac{V_s \rho_s g}{V_p \rho_p g} \times 100 \quad (A.1.6)$$

Si nous remplaçons (A.1.5) dans (A.1.6) nous obtenons (A.1.7)

$$\% \text{ sol} = \frac{(\rho_p - \rho_e) \rho_s}{(\rho_s - \rho_e) \rho_p} \times 100 \quad (A.1.7)$$

En générale la masse volumique de l'eau est souvent

proche ce $1\,000\text{g/cm}^3$ soit 1 kg/l . La densité d d'une substance est le rapport de sa masse volumique ρ par rapport à une substance de référence qui est de l'eau pour les liquides. Ce qui s'exprime par la relation (A.1.8).

$$d = \frac{\rho}{\rho_e} \quad (A.1.8)$$

si nous considérons que ρ_e est égale à 1 kg/l , (A.1.8) devient

$$d = \rho \quad (A.1.9)$$

la relation (A.1.9) exprime que lorsque la masse volumique de l'eau vaut 1 kg/l la densité est égale à la masse volumique. Cette relation est à l'origine de l'emploi du terme densité à celui de la masse volumique dans le jargon des usines métallurgiques. Ainsi l'équation (A.1.9) s'exprime généralement en termes des densités par l'équation (A.1.10)

$$\% \text{ sol} = \frac{(d_p - 1) d_s}{(d_s - 1) d_p} \times 100 \quad (A.1.7)$$

L'équation démontre que le %solide peut être estimer en connaissant les densités des solides et de la pulpe. La densité de la pulpe peut être estimer l'aide de l'équation (A.1.3). Pour une éprouvette graduée de 1litre et une balance en g, il suffirait juste peser l'éprouvette vide ($P_{\text{épreuvette}}$) puis de la peser avec la pulpe rempli jusqu'à 1l ($P_{\text{épreuvette rempli de la pulpe}}$). Le poids de la pulpe vaudra

$$P_p = P_{\text{épreuvette rempli de la pulpe}} - P_{\text{épreuvette}}$$

la densité se déduit comme

$$d = \rho = \frac{P_p}{1000} \quad (A.1.8)$$

2. Calcul de la dilution

Lors de la dilution d'une pulpe, on mélange une pulpe V_1 avec une volume V_e d'eau pour obtenir un volume V_2 , tel que

$$V_2 = V_1 + V_e \quad (A.2.1)$$

La dilution ne modifie pas la masse des solides. Le bilan des solides entre le mélange 1 et 2 donne

$$P_{S(1)} = P_{S(2)} \quad (A.2.2)$$

Soit en remplaçant chad poids par son expression (A.1.6)

$$\% \text{ sol}_{(1)} V_1 \rho_{p(1)} = \% \text{ sol}_{(2)} V_2 \rho_{p(2)} \quad (A.2.3)$$

Nous pouvons tirer V_1

$$V_1 = \frac{\% \text{ sol}_{(2)} V_2 \rho_{p(2)}}{\% \text{ sol}_{(1)} \rho_{p(1)}} \quad (A.2.4)$$

Pour une éprouvette de 1 l, $V_2 = 1$ l ainsi en prenant en compte l'équation (A. 1.9) nous pouvons écrire(A. 2.5) :

$$V_1 = \frac{\% \text{ sol}_{(2)} d_{p(2)}}{\% \text{ sol}_{(1)} d_{p(1)}} \quad (\text{A. 2.5})$$

Si nous remplaçons (A. 1.7) dans (A. 2.5) nous pouvons écrire que :

$$V_1 = \frac{\frac{(d_{p(2)} - 1)}{(d_s - 1)} \frac{d_s}{d_{p(2)}} d_{p(2)}}{\frac{(d_{p(1)} - 1)}{(d_s - 1)} \frac{d_s}{d_{p(1)}} d_{p(1)}}$$

$$V_1 = \frac{\frac{(d_{p(2)} - 1)}{(d_s - 1)} d_s}{\frac{(d_{p(1)} - 1)}{(d_s - 1)} d_s}$$

$$V_1 = \frac{(d_{p(2)} - 1)}{(d_{p(1)} - 1)} \quad (\text{A. 2.6})$$

Lorsque la densité $d_{p(2)}$ n'est pas connue mais que le % solide est donné. Nous pouvons tirer $d_{p(2)}$ de l'équation du % solide(A. 2.7)

$$d_{p(2)} = \frac{d_s \times 100}{(d_s \times 100) - \% \text{ sol}(d_s - 1)} \quad (\text{A. 2.7})$$

3. Dosage des Réactifs

La dose d'un réactif D_r est sa quantité utilisée en g par unité de masse des solides (t), elle exprime en g/t.

$$D_r(\text{g/t}) = \frac{m_r(\text{g})}{P_s(\text{t})} \quad (\text{A. 3.1})$$

La masse du réactif peut être déterminer à partir de sa concentration C_r (g/l) selon l'équation (A. 3.2)

$$m_r(\text{g}) = V_r C_r \quad (\text{A. 3.2})$$

Avec V_r , le volume de la solution du réactif en litre. Si nous remplaçons(A. 3.2) dans (A. 3.1), nous obtenons (A. 3.3)

$$D_r(\text{g/t}) = \frac{V_r C_r}{P_s(\text{t})} \quad (\text{A. 3.3})$$

En générale on cherche à déterminer le volume V_r en ml de la solution du réactif à utiliser pour obtenir une dose donnée D_r . Ainsi en réarrangeant l'équation (A. 3.3) nous obtenons (A. 3.4)

$$V_r(\text{ml}) = \frac{D_r(\text{g/t}) P_s(\text{t})}{10^{-3} C_r(\text{g/ml})} = 1000 \frac{D_r P_s}{C_r} \quad (\text{A. 3.4})$$

Pour les essais en laboratoire le poids des solides s'exprime en gramme, l'équation (A. 3.4) devient(A. 3.5)

4. Calcul de la vitesse de décantation

La vitesse de décantation (Settling Rate, SR) est mesurée comme la variation de la hauteur de de l'interface entre la boue en épaissement et le liquide surnageant relativement clair. Elle est exprimée par l'équation (A. 4.1)

$$SR(\text{m/h}) = \frac{\Delta h_r(\text{m})}{\Delta t_s(\text{h})} \quad (\text{A. 4.1})$$

Dans le mode opératoire du concentrateur concerné, la vitesse de décantation est évalué uniquement par le temps que l'interface met entre 900 et 700 ml. Ainsi nous écrivons pour ce cas spécifique

$$SR(\text{m/h}) = \frac{3600 (h_{900} - h_{700})}{1000(t_{700} - t_{900})} = 3,6 \frac{68 \text{ mm}}{(t_{700} - t_{900})} \quad (\text{A. 4.2})$$

La distance entre les graduations de 900 et 700 ml sur l'éprouvette est de 68 mm. Le facteur 3,6 résulte de la conversion d'unité entre le temps et la hauteur.

5. Normalisation des variables d'entrées du réseau

Soit x_i une valeur en unité entière d'une variable, et x_{min} et x_{max} le valeurs minimale et maximale de cette variable. La normalisation de cette variable entre 0 et 1 se fait en utilisant l'équation :

$$x_N = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (\text{A. 5})$$

Avec x_N la valeur normalisée de la variable.

CODE MATLAB DU RESEAU

```

%% Solve an Input-Output Fitting problem with a Neural Network
% Script generated by Neural Fitting app
% Extended with Response Surfaces and Prediction
% Created 14-Feb-2026

x = PredictoreCoded';
t = Responses';

% Choose a Training Function
trainFcn = 'trainbr';

% Create a Fitting Network
hiddenLayerSize = 10;
net = fitnet(hiddenLayerSize,trainFcn);

% Setup Division of Data
net.divideParam.trainRatio = 70/100;
net.divideParam.valRatio   = 15/100;
net.divideParam.testRatio  = 15/100;

% Train the Network
[net,tr] = train(net,x,t);

% Test the Network
y = net(x);
e = gsubtract(t,y);
performance = perform(net,t,y)

% View the Network
view(net)

%% =====
%% SURFACES DE REPNSE (3 variables → toutes les paires)
%% =====

varNames = {'Solide','C. Coag (g/L)','Dose (g/T)'};
respNames = {'NTU','Vitesse'};

% Moyenne des variables (pour fixer la 3ème variable)
x_mean = mean(x,2);

pairs = [1 2; 1 3; 2 3]; % toutes les combinaisons possibles
for p = 1:size(pairs,1)
    i = pairs(p,1);
    j = pairs(p,2);

    xi = linspace(min(x(i,:)), max(x(i,:)), 40);
    xj = linspace(min(x(j,:)), max(x(j,:)), 40);

    [Xi,Xj] = meshgrid(xi,xj);

    Xgrid = zeros(3,numel(Xi));

    for k = 1:numel(Xi)
        Xtemp = x_mean;

```

```

        Xtemp(i) = Xi(k);
        Xtemp(j) = Xj(k);
        Xgrid(:,k) = Xtemp;
    end

    Ygrid = net(Xgrid);

    Y_NTU = reshape(Ygrid(1,:), size(Xi));
    Y_Vit = reshape(Ygrid(2,:), size(Xi));

    %% ---- Surface NTU ----
    figure
    surf(Xi,Xj,Y_NTU)
    xlabel(varNames{i})
    ylabel(varNames{j})
    zlabel('NTU')
    title(['Surface de réponse NTU : ', varNames{i}, ' vs ', varNames{j}])
    shading interp
    colorbar
    grid on
    view(135,30)

    %% ---- Surface Vitesse ----
    figure
    surf(Xi,Xj,Y_Vit)
    xlabel(varNames{i})
    ylabel(varNames{j})
    zlabel('Vitesse')
    title(['Surface de réponse Vitesse : ', varNames{i}, ' vs ', varNames{j}])
    shading interp
    colorbar
    grid on
    view(135,30)

end

%% =====
%% OPTIMISATION MULTI-OBJECTIF
%% Minimiser NTU (positif) et Maximiser Vitesse
%% =====

lb = [min(x(1,:)) min(x(2,:)) min(x(3,:))];
ub = [max(x(1,:)) max(x(2,:)) max(x(3,:))];

x0 = mean(x,2)';

lambda = 1; % poids ajustable

objective = @(X) multiObjectiveNN(X,net,t,lambda);

options = optimoptions('fmincon',...
    'Display','iter',...
    'Algorithm','sqp');

[Xopt,fval] = fmincon(objective,x0,[],[],[],[],lb,ub,[],options);

Yopt = net(Xopt');

```

```
NTU_opt = Yopt(1);
Vitesse_opt = Yopt(2);

%% Affichage clair des résultats
disp(' ')
disp('=====  
disp(['Solide optimal      = ', num2str(Xopt(1))])
disp(['C. Coag optimal (g/L) = ', num2str(Xopt(2))])
disp(['Dose optimale (g/T)   = ', num2str(Xopt(3))])
disp(['NTU minimal          = ', num2str(NTU_opt)])
disp(['Vitesse maximale     = ', num2str(Vitesse_opt)])
disp('=====')

%% =====
%% Fonction objectif (à laisser à la FIN DU SCRIPT)
%% =====
function J = multiObjectiveNN(X,net,t,lambda)

    Y = net(X');

    NTU = Y(1);
    Vitesse = Y(2);

    % Normalisation pour équilibre
    NTU_norm = NTU / max(t(1,:));
    Vit_norm = Vitesse / max(t(2,:));

    % Minimiser NTU et maximiser Vitesse
    J = NTU_norm - lambda*Vit_norm;

end
```